

REVISTA TÓPICOS

INTERFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS EM EXAMES LABORATORIAIS: DESAFIOS PARA UM DIAGNÓSTICO PRECISO

DOI: 10.5281/zenodo.14580083

Leonardo Labbate Kalil¹
Ítalo Carneiro De Oliveira²

RESUMO

Introdução: A interferência de medicamentos nos exames laboratoriais é um fator relevante que pode comprometer a precisão diagnóstica e o tratamento clínico. A fase pré-analítica, responsável por até 68% dos erros laboratoriais, destaca-se por sua complexidade e pela influência de variáveis como o uso de medicamentos, tabagismo e condições preexistentes. **Objetivo:**

Identificar as principais interferências medicamentosas em exames laboratoriais, destacando os impactos dessas alterações nos resultados e sugerindo estratégias para mitigá-las. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura utilizando bases de dados científicas. Foram selecionados artigos que abordam a influência de medicamentos, como anti-hipertensivos, diuréticos, antidiabéticos e anticoncepcionais, em exames laboratoriais. **Discussão:**

Os resultados mostraram que medicamentos como o propranolol, captopril

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

e metformina podem alterar significativamente parâmetros bioquímicos e hematológicos, levando a diagnósticos equivocados. A comunicação entre o laboratório e o paciente, aliada à capacitação das equipes, foi apontada como essencial para minimizar tais interferências. Conclusão:

A implementação de anamnese detalhada, treinamento contínuo e protocolos padronizados é indispensável para reduzir os impactos das interferências medicamentosas, promovendo maior confiabilidade nos resultados e segurança no atendimento clínico.

Palavras-chave: Interferência medicamentosa. Exames laboratoriais. Fase pré-analítica. Revisão integrativa. Qualidade diagnóstica.

ABSTRACT

Introduction:

The interference of medications in laboratory tests is a significant factor that can compromise diagnostic accuracy and clinical treatment. The pre-analytical phase, responsible for up to 68% of laboratory errors, stands out for its complexity and the influence of variables such as medication use, smoking, and pre-existing conditions. Objective:

To identify the main medication interferences in laboratory tests, highlighting the impacts of these alterations on results and suggesting strategies to mitigate them. Methodology:

An integrative literature review was conducted using scientific databases. Articles addressing the influence of medications, such as antihypertensives, diuretics, antidiabetics, and contraceptives, on laboratory tests were selected. Discussion: The results showed that medications like propranolol, captopril, and metformin can significantly alter biochemical and

REVISTA TÓPICOS

hematological parameters, leading to incorrect diagnoses. Communication between the laboratory and the patient, along with staff training, was identified as essential to minimizing such interferences. Conclusion: Implementing detailed anamnesis, continuous training, and standardized protocols is indispensable to reducing the impacts of medication interferences, promoting greater reliability in results and safety in clinical care.

Keywords: Medication interference. Laboratory tests. Pre-analytical phase. Integrative review. Diagnostic quality.

1 INTRODUÇÃO

Os exames laboratoriais desempenham um papel importante na prática clínica, oferecendo dados fundamentais para o diagnóstico e o monitoramento de condições de saúde. Esses exames fornecem dados objetivos que auxiliam na tomada de decisões clínicas, permitindo uma compreensão detalhada sobre o estado físico dos pacientes. No entanto, a utilização de medicamentos representa um fator que pode alterar significativamente os resultados laboratoriais, dificultando a interpretação adequada e comprometendo a precisão diagnóstica. (SILVA, 2021).

A interferência de medicamentos em exames laboratoriais pode se manifestar de diversas formas, seja por alterações nos parâmetros fisiológicos induzidas pelos fármacos, seja por interações químicas com os reagentes utilizados durante os procedimentos analíticos. Por exemplo, o uso de diuréticos pode impactar os níveis de eletrólitos, enquanto corticosteroides podem elevar os níveis de glicemia, levando a

REVISTA TÓPICOS

interpretações equivocadas. O que deixa claro a importância da triagem inicial no laboratório de análises clínicas, visando a compreensão de fatores interferentes relacionados ao paciente (LOPES, 2020).

Outro desafio é a frequente omissão, por parte dos pacientes, sobre o uso de medicamentos no momento da coleta de informações prévias aos exames. Essa falta de comunicação pode dificultar a identificação de alterações laboratoriais relacionadas ao uso de fármacos, especialmente em casos que envolvem tratamentos prolongados ou uso de múltiplos medicamentos. A ausência desse dado crucial muitas vezes leva a conclusões errôneas e, conseqüentemente, a intervenções inadequadas (COSTA, 2018).

Certas classes de medicamentos são particularmente propensas a causar interferências relevantes nos exames laboratoriais. Entre elas, destacam-se os diuréticos, os anticonvulsivantes e os corticosteroides, que podem modificar parâmetros como função hepática, perfil lipídico e concentração de glicose. Esses efeitos exigem uma análise cuidadosa e contextualizada dos resultados, considerando o histórico medicamentoso do paciente.

As conseqüências clínicas dessas interferências são variadas e podem ser significativas. Resultados alterados podem levar à realização de exames repetidos, investigações desnecessárias ou mesmo procedimentos invasivos, que além de aumentar os custos para o sistema de saúde, causam desconforto e ansiedade ao paciente. Além disso, atrasos no diagnóstico correto podem comprometer a eficácia do tratamento (SILVA, 2021).

REVISTA TÓPICOS

Compreender as interferências medicamentosas nos exames laboratoriais é essencial para garantir a rastreabilidade de todo o processo, sejam eles pré-analíticos, analíticos e pós analíticos. Diante disso, este artigo tem como objetivo investigar os fármacos que interferem nos resultados dos exames, avaliando os mecanismos e estratégias para um diagnóstico mais preciso e confiável.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

- Investigar os fatores relacionados a interferência de fármacos nos resultados dos exames laboratoriais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar os principais medicamentos e classes farmacológicas que alteram marcadores fisiológicos laboratoriais.
- Analisar os tipos de exames mais suscetíveis as interferências.
- Discutir as implicações clínicas de um resultado errôneo, tais como o impacto no diagnóstico, tratamento e custos ao sistema de saúde.
- Avaliar estratégias para mitigar os efeitos das interferências no processamento de amostras laboratoriais

METODOLOGIA

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Este estudo consiste em uma revisão integrativa de literatura, com o objetivo de investigar a interferência de medicamentos em exames laboratoriais e suas implicações no diagnóstico clínico. A busca de artigos foi realizada em bases de dados científicas, garantindo a relevância e qualidade das informações analisadas.

Foram consultadas as seguintes bases de dados: SciELO, PubMed, Google Acadêmico, Revista Brasileira de Análises Clínicas (RBAC), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). A pesquisa foi realizada por meio da combinação de descritores como “interferência medicamentosa”, “exames laboratoriais”, “erros pré-analíticos” e “diagnóstico clínico”, utilizando operadores booleanos AND e OR para a formação de frases de busca. Foram inicialmente encontrados 45 artigos relacionados ao tema. Após uma triagem com base nos critérios de inclusão e exclusão descritos abaixo, 17 artigos foram incluídos na análise final.

Critérios de Inclusão:

- Artigos publicados nas línguas Portuguesa, Inglesa e espanhol
- Estudos que abordassem diretamente a interferência de fármaco nos exames.
- Publicações entre o período de 2013 a 2024.
- Disponibilidade de acesso completo aos manuscritos

REVISTA TÓPICOS

Critérios de Exclusão:

- Trabalhos sem dados relevantes
- Publicações anterior ao ano de 2013
- Publicação sem dados concisos e relevantes
- Artigos duplicados nas bases de dados consultados

Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e analisados criticamente. As informações extraídas foram organizadas em categorias temáticas, incluindo: principais medicamentos e classes farmacológicas que interferem em exames laboratoriais, tipos de exames mais suscetíveis a essas interferências, e estratégias propostas para mitigar os impactos na prática clínica.

RESULTADOS E DICUSSÃO

Os estudos analisados reforçam que a interferência de medicamentos nos exames laboratoriais representa uma questão de grande relevância na prática clínica, exigindo atenção minuciosa por parte dos profissionais de saúde. Essas interferências podem comprometer a exatidão dos resultados laboratoriais, ocasionando potenciais erros no diagnóstico e no manejo terapêutico dos pacientes. Diversas classes de fármacos, como anti-hipertensivos, diuréticos, antidiabéticos e anticoncepcionais, são apontadas por sua capacidade de alterar parâmetros avaliados nos exames, conforme a tabela 1

REVISTA TÓPICOS

TABELA 1: EFEITO DOS FÁRMACOS NOS EXAMES LABORATORIAIS

Class e Medi camentosa	Med icamen to	Interferências Detalhadas	RE FE RÊ NC IA
Anti- hiper tensi vos	Prop rano lol	Eleva triglicerídeos, bilirrubinas e tiroxina (T4). Reduz lipoproteínas de alta densidade (HDL). Elevação do trombocitopenia	(V EN TU RA , 20 22)
	Capt opril	Aumenta creatinina, potássio (hipercalemia) e TGO. Apresenta falso aumento de frutossamina e cetonas.	(PI M EN TA , 20 16)

REVISTA TÓPICOS

	Hidroclorotiazida	Aumenta ácido úrico, cálcio e glicose.	(VENTURA, 2022)
Diuréticos	Clortalidona	Eleva colesterol total (CT), LDL e VLDL-C.	(VENTURA, 2022)
	Furosema	Aumenta creatinina, ureia, colesterol e triglicerídeos. Reduz sódio, potássio, cálcio e magnésio.	(VENTURA, 2022)

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Antidiabéticos	Cloridrato de Metformina	Resultados falsos positivos para cetonas urinárias. Reduz colesterol total, LDL, glicose, insulina e triglicerídeos.	(S O UZ A, 20 22)
	Sitagliptina	Aumenta secreção de insulina e reduz glucagon devido à elevação de incretinas.	(S O UZ A, 20 22)
Anticoagulantes	Dian e 35, Seleone, Nordette	Aumentam tempo de protrombina, TTPA e fibrinogênio. Reduzem antitrombina e proteína S.	(S O UZ A, 20 22)

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Antibióticos	Ben zilp enic ilina Cefu rox i ma	Resultados falsos positivos para glicose em urina pelo método de redução do cobre.	(S O UZ A, 20 22)
Anticoagulantes	Hep arin a	Reduz proteína C, antitrombina e cofator de heparina II, predispondo a formação de trombos arteriais e venosos em pacientes suscetíveis.	(PI M EN TA , 20 16)
	K3 EDT A	Reduz hematócrito e VCM, enquanto eleva CHCM devido ao aumento da hipertonicidade plasmática. Alterações são frequentes em amostras mal armazenadas ou colhidas incorretamente.	(RI BA , 20

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

			20) .
Anti-histamínicos		Minimizam reações imunológicas em testes de leitura imediata, podendo levar a resultados falsos negativos em condições alérgicas.	(A U N M V, 20 18)
Imunossuppressores Sistêmicos		Interferem em testes imunológicos de leitura tardia, inibindo respostas e dificultando o diagnóstico de doenças autoimunes ou infecciosas.	(A U N M V, 20 18)
Antipsicóticos	Clorpromazina	Causa falsos positivos ou negativos em testes de gravidez (HCG) devido a interações imunológicas específicas.	(S O UZ A,

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

			20 22)
Opioi des	Oxic odo na	Resultados falsos negativos para testes toxicológicos de cocaína e maconha (THC), devido à competição enzimática ou efeitos cruzados em reagentes específicos.	(S O UZ A, 20 22)

Os dados apresentados na tabela evidenciam a diversidade e a relevância das interferências medicamentosas em exames laboratoriais, ressaltando a importância de uma análise cuidadosa e contextualizada dos resultados para evitar interpretações equivocadas.

Entre os anti-hipertensivos, o propranolol destaca-se por elevar os níveis de triglicerídeos, bilirrubinas e tiroxina (T4), além de reduzir o HDL, marcadores que podem afetar significativamente a avaliação metabólica e hormonal (Ventura, 2022). Já o captopril, além de causar aumento de creatinina e potássio (hipercalemia), pode gerar falsos aumentos de frutossamina e cetonas, sendo especialmente relevante em pacientes com histórico de doenças renais ou metabólicas (Pimenta, 2016). A hidroclorotiazida, amplamente utilizada, interfere ao elevar os níveis de

REVISTA TÓPICOS

ácido úrico, cálcio e glicose, reforçando a necessidade de monitoramento em pacientes diabéticos ou com predisposição à gota (Ventura, 2022).

Os diuréticos, a clortalidona e a furosemida, demonstram impacto significativo em parâmetros lipídicos e eletrolíticos. A clortalidona é associada à elevação de colesterol total (CT), LDL e VLDL-C, indicando a necessidade de atenção em pacientes com risco cardiovascular (Ventura, 2022). Por outro lado, a furosemida eleva os níveis de creatinina, ureia, colesterol e triglicerídeos, enquanto reduz sódio, potássio, cálcio e magnésio, promovendo desequilíbrios eletrolíticos que podem comprometer a estabilidade clínica dos pacientes (Ventura, 2022).

No caso dos antidiabéticos, o cloridrato de metformina é frequentemente associado a resultados falsos positivos para cetonas urinárias e à redução de colesterol total, LDL, glicose, insulina e triglicerídeos, interferências que podem mascarar ou simular condições metabólicas (Souza, 2022). A sitagliptina, por sua vez, eleva a secreção de insulina e reduz glucagon, destacando-se pela modulação de incretinas, com impacto direto em exames glicêmicos (Souza, 2022).

Os anticoncepcionais, como Diane 35, Selene e Nordette, também apresentam interferências relevantes, incluindo o aumento do tempo de protrombina (TP), TTPA e fibrinogênio, além da redução de antitrombina e proteína S, fatores que elevam o risco de tromboembolismo venoso (Souza, 2022).

REVISTA TÓPICOS

Entre os antibióticos, a benzilpenicilina e a cefuroxima são exemplos de fármacos que podem gerar falsos positivos para glicose em urina pelo método de redução do cobre, destacando a necessidade de métodos específicos para validação dos resultados (Souza, 2022).

No contexto dos anticoagulantes, a heparina interfere significativamente ao reduzir proteína C, antitrombina e cofator de heparina II, predispondo à formação de trombos arteriais e venosos (Pimenta, 2016). O K3 EDTA, amplamente utilizado como anticoagulante em análises laboratoriais, reduz hematócrito e VCM, enquanto eleva CHCM devido à hipertonidade plasmática, destacando a necessidade de armazenamento adequado das amostras (Riba, 2020).

Os anti-histamínicos, frequentemente utilizados, minimizam reações imunológicas em testes de leitura imediata, podendo levar a resultados falsos negativos em quadros alérgicos (Aun et al., 2018). Já os imunossupressores sistêmicos interferem em testes de leitura tardia, inibindo respostas imunológicas e dificultando o diagnóstico de doenças autoimunes (Aun et al., 2018).

Por fim, entre os antipsicóticos e opioides, a clorpromazina destaca-se por causar resultados falsos positivos ou negativos em testes de gravidez (HCG), enquanto a oxicodona pode gerar falsos negativos em testes toxicológicos para cocaína e maconha (Souza, 2022).

REVISTA TÓPICOS

Comparação das porcentagens de erros entre as fases de realização das análises laboratoriais
Fonte: Ambachew et al., 2018 (apud Oliveira et al., 2022).

Segundo Ambachew et al. (apud Oliveira et al., 2022), a maior parte dos erros laboratoriais ocorre na fase pré-analítica, devido à maior complexidade dos processos envolvidos e à responsabilidade compartilhada entre diferentes agentes, como o laboratório e o paciente. Fatores como o

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

uso de medicamentos, tabagismo, prática de atividades físicas e a presença de doenças preexistentes podem interferir significativamente nos resultados dos exames. Por isso, é fundamental que o laboratório realize uma anamnese detalhada, questionando o paciente sobre essas variáveis, a fim de minimizar possíveis interferências e garantir resultados mais precisos.

CONCLUSÃO

A interferência de medicamentos nos exames laboratoriais representa um desafio significativo na prática clínica, exigindo atenção especial durante a fase pré-analítica. O uso de fármacos, como anti-hipertensivos, diuréticos, antidiabéticos e anticoncepcionais, pode alterar marcadores laboratoriais críticos, comprometendo a precisão diagnóstica e o manejo terapêutico dos pacientes. Tais interferências destacam a importância de uma abordagem integrada, que inclua a realização de uma anamnese detalhada, registro adequado do histórico medicamentoso e a comunicação eficaz entre os profissionais de saúde.

Além disso, é fundamental a implementação de protocolos padronizados e a capacitação contínua das equipes envolvidas, de forma a mitigar os impactos das interferências medicamentosas e assegurar resultados mais confiáveis. A conscientização de pacientes sobre a relevância de informar o uso de medicamentos é igualmente crucial para reduzir erros e melhorar a qualidade do diagnóstico laboratorial. Portanto, compreender e gerenciar essas interferências não é apenas uma questão técnica, mas um

REVISTA TÓPICOS

compromisso ético e profissional com a segurança do paciente e a excelência nos cuidados de saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aun, M. V., Malaman, M. F., Felix, M. M. R., Menezes, U. P., Queiroz, G. R., Rodrigues, A. T., et al. Testes in vivo nas reações de hipersensibilidade a medicamentos - Parte I: testes cutâneos. *Brazilian J Allergy Immunol*, v. 2, n. 4, p. 7-12, 2018.

Ambachew, S., Adane, K., Worede, A., Melak, T., Asmelash, D., Damtie, S., et al. Errors in the total testing process in the clinical chemistry laboratory at the University of Gondar Hospital, Northwest Ethiopia. *Ethiop J Health Sci.*, v. 28, n. 2, p. 235-244, 2018.

Bezerra, L. A., & Do Nascimento Malta, D. J. Interferências medicamentosas em exames laboratoriais. *Caderno de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde - UNIT - Pernambuco*, v. 2, n. 3, p. 41, 2017. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/unitsaude/article/view/3111>.

Costa, Edmilson Garcia da, et al. Revisão sistemática como ferramenta para propor uma terminologia de erros pré-analíticos em medicina laboratorial. *Revista Brasileira de Análises Clínicas*, v. 50, n. 1, p. 9-16, 2018.

Ferreira, B.; Santos, K.; Rudolph, S.; Alcanfor, J.; Cunha, L. Estudo dos medicamentos utilizados pelos pacientes atendidos em laboratório de

REVISTA TÓPICOS

análises clínicas e suas interferências em testes laboratoriais: uma revisão da literatura. Revista Eletrônica de Farmácia, Goiânia, v. 6, n. 1, 2009. DOI: 10.5216/ref.v6i1.5859. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/REF/article/view/5859>. Acesso em: 30 dez. 2024.

Guimarães, Alexandre Costa, et al. O laboratório clínico e os erros pré-analíticos. Revista HCPA, v. 31, n. 1, p. 66-72, 2011.

Leitoles, P. J. N. de C., Lenhardt, M. M., Silva, B. K. de F., & Tenfen, A. Interações fisiológicas causadas por medicamentos em exames bioquímicos de perfil renal e hepático/Physiological interactions caused by drugs in biochemical tests of renal and hepatic profile. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 1, p. 10329-10348, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n1-702.

Lopes, Nathalia Cristina, et al. Importância do prévio preparo para realização de exames laboratoriais. Mostra de Inovação e Tecnologia São Lucas, v. 1, n. 1, 2020.

Oliveira, Raquel Gomes de Assis Molina de; Silva, Giselle Aparecida Fagundes. Os principais erros da fase pré-analítica de exames laboratoriais. Revista Brasileira de Análises Clínicas, v. 54, n. 3, p. 1-10, 2022. DOI: 10.21877/2448-3877.202202089.

Pacheco, M. V. de M., & Freitas, M. T. de S. Influence of drugs on laboratory results of blood tests: a biomedical look. Research, Society and Development, v. 11, n. 8, p. e8411830508, 2022. DOI: 10.33448/rsd-

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

v11i8.30508.

Disponível

em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/30508>. Acesso em: 30 dez. 2024.

Pimenta, R. E. F., Yoshida, W. B., Rollo, H. A., Sobreira, M. L., Bertanha, M., Mariúba, J. V. de O., Jaldin, R. G., & Camargo, P. A. B. de. Trombocitopenia induzida por heparina em paciente com oclusão arterial aguda. *Jornal Vascular Brasileiro*, v. 15, n. 2, p. 138-141, 2016. DOI: 10.1590/1677-5449.004215.

Riba, V. C. J., Pessini, P. G. S., Chagas, C. S., Neves, D. S., Gascón, T. M., Fonseca, F. L. A., & Silva, E. B. Interference of blood storage containing K2EDTA and K3EDTA anticoagulants in the automated analysis of the hemogram. *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial*, v. 56, p. e2012020, 2020. DOI: 10.5935/1676-2444.20200037.

Santos, Sandna Larissa Freitas dos; Borges, Romênio Nogueira; Barros, Karla Bruna Nogueira Torres. Medicamentos que interferem nos resultados de exames laboratoriais: uma revisão integrativa da literatura. *RBAC - Revista Brasileira de Análises Clínicas*, v. 54, n. 3, p. 235-242, 2022. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/artigos/drugs-that-interfere-with-the-results-of-laboratory-tests-an-integrative-review-of-the-literature/>.

Silva, R. S., et al. Interference of medicines in laboratory exams. *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial*, v. 57, p. e2672021, 2021.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Souza, Claudio Lacerda de; Mendes, Laila Micaela de Lima; Araújo, Sara Nunes de Oliveira. Interferência de medicamentos em exames laboratoriais: uma revisão de literatura. RBAC - Revista Brasileira de Análises Clínicas, v. 54, n. 3, p. 235-242, 2022. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/artigos/drugs-that-interfere-with-the-results-of-laboratory-tests-an-integrative-review-of-the-literature/>.

Ventura, Marina. Alterações hematológicas induzidas por medicamentos anti-hipertensivos. São José do Rio Preto, Academia de Ciência e Tecnologia, 2022.